

**ANALISIS PENGARUH KENDARAAN PARKIR DI LAJUR PENDEKAT
TERHADAP ARUS JENUH PADA SIMPANG BERSINYAL
(Studi Kasus : Persimpangan Jl. Veteran – Jl. Masjid Raya di Kota Makassar)**

Hasmar Halim, ST

Mahasiswa Prog. Pascasarjana
Jur. Teknik Sipil, Rek. Transportasi
Universitas Brawijaya Malang
Jl. Gajayana 534 Malang-65144
Telp : 0341 – 554210
E-Mail : hasmar_h@yahoo.com.

Ir. Achmad Wicaksono, MEng. PhD

Staf Pengajar Prog. Pascasarjana
Jur. Teknik Sipil, Rek. Transportasi
Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono 169 Malang-65144
Telp/Fax : 0341 – 580801
E-Mail : ppsub169@mlg.mega.net.id

Ir. Aji Suraji, MSc.

Staf Pengajar Jur. Teknik Sipil,
Universitas Widya Gama Malang
Jl. Taman Borobudur Indah 3
Malang-65128
Telp/Fax : 0341 – 496919
E-Mail : ajisuraji@telkom.net

Abstrak

Fenomena yang sering dijumpai dalam transportasi perkotaan adalah dengan adanya kemacetan lalu lintas baik pada ruas jalan maupun pada simpang. Dimana masalah tersebut salah satu penyebabnya adalah pengendalian parkir yang tidak teratur khususnya perparkiran pada badan jalan (*on street parking*). Parkir pada simpang yang dikendalikan oleh lampu lalu lintas akan mempengaruhi arus jenuh pada simpang tersebut. Oleh karena itu keberadaan parkir ini memberikan suatu kontribusi terhadap arus jenuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh keberadaan kendaraan parkir pada jarak tertentu dari garis henti terhadap arus jenuh yang pada akhirnya dapat diketahui seberapa jauh larangan parkir yang sebaik diterapkan pada simpang tersebut. Penelitian dilakukan dengan simulasi penempatan sebuah kendaraan parkir di bagian hulu dan hilir pada jarak tertentu, kemudian pengamatan dilakukan dengan perekaman arus lalu lintas pada persimpangan. Seluruh pengamatan yang direkam diolah dengan program HW-Input untuk memperoleh arus jenuh dari tiap kondisi parkir maupun kondisi tanpa adanya kendaraan parkir. Analisis yang dipergunakan untuk menghubungkan antara arus jenuh dengan jarak parkir adalah metode kumulatif.

Persimpangan Jl. Veteran – Jl. Masjid Raya di kota Makassar yang dijadikan sebagai objek studi ini disimpulkan adanya pengaruh yang cukup signifikan keberadaan kendaraan parkir terhadap penurunan nilai arus jenuh. Hasil studi juga menunjukkan bahwa nilai arus jenuh dan jarak parkir pada bagian hulu mengikuti model eksponensial yaitu $Y = 1112,911 \cdot e^{0,02 \cdot X}$ dengan nilai $R^2 = 0,98$, dan pada bagian hilir simpang juga mengikuti model eksponensial dengan nilai $R^2 = 0,99$ dan $Y = 1218,72 \cdot e^{0,007 \cdot X}$. Pada nilai rata – rata nilai arus jenuh pada kondisi tidak terganggu sebesar 1.602 smp/jam. Dengan demikian keberadaan parkir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai arus jenuh kurang dari 75 meter dari garis henti pada hulu simpang dan 42 meter pada hilir simpang. Hal ini berarti pada jarak yang lebih besar dari nilai tersebut adanya sebuah kendaraan parkir tidak menimbulkan gangguan yang berarti terhadap arus jenuh kondisi normal.

Kata Kunci : Arus Jenuh, Kendaraan Parkir, Simpang Bersinyal, Metode Kumulatif.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan transportasi di kota-kota besar di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan tingkat pertumbuhan populasi, pesatnya tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan dan kepemilikan kendaraan, urbanisasi yang cukup tinggi dan sistem angkutan umum yang tidak efisien. Sehingga akan berdampak pada turunnya tingkat kinerja ruas jalan maupun pada daerah simpang. Hal ini makin diperparah dengan adanya kendaraan parkir di badan jalan (*on street parking*).

Perparkiran pada badan jalan khususnya pada daerah persimpangan akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas simpang itu sendiri. Dimana pada simpang bersinyal elemen utama dalam menganalisis kapasitas persimpangan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati sebuah lajur atau pendekat pada kondisi jalan dan lalu lintas yang sedang berlaku, dimana salah satunya dipengaruhi oleh besarnya arus jenuh.

Bina Marga (1997) menyimpulkan bahwa suatu arus jenuh pada persimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh lalu lintas bergerak, baik yang bergerak lurus maupun yang bergerak membelok, akan tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor lainnya. Lalu lintas berhenti dimana

dalam hal ini adalah kendaraan berhenti. Merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Kendaraan berhenti atau terparkir pada persimpangan, secara efektif akan mengurangi lebar jalan yang hal ini berarti mengurangi kemampuan daya tampung suatu ruas jalan pada persimpangan.

Persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Mesjid Raya misalnya, merupakan salah satu kawasan yang memiliki kondisi fisik yang tersebut diatas. Penurunan kapasitas pada persimpangan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tata guna lahan yang berupa areal pertokoan yang menyebabkan kendaraan berhenti dan terparkir pada kawasan sekitar persimpangan. Tak adanya larangan parkir pada persimpangan ini makin menyebabkan macetnya arus kendaraan khususnya pada koridor Jalan Veteran. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan larangan berhenti pada kawasan ini.

Larangan parkir atau bebas parkir pada daerah persimpangan merupakan metode yang berdaya guna untuk meningkatkan kapasitas. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya kendaraan henti dan terparkir akan sangat berpengaruh terhadap arus jenuh pada suatu persimpangan, khususnya pada saat lalu lintas padat (*peak hour*). Oleh karena itu diperlukan suatu kajian tentang pengaruh keberadaan kendaraan parkir terhadap arus jenuh pada suatu persimpangan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (*signalised intersection*).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan adalah untuk mengevaluasi pengaruh keberadaan kendaraan parkir pada jarak tertentu dari garis henti terhadap arus jenuh yang pada akhirnya dapat diketahui seberapa jauh larangan parkir pada simpang tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang lebih terarah maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

- a. Persimpangan yang ditinjau adalah persimpangan pada ruas Jalan Veteran dan Jalan Mesjid Raya di kota Makassar dengan pendekatan (kaki simpang) yang diamati hanya pada daerah hulu dan hilir di koridor Jl. Veteran.
- b. Kendaraan henti yang dimaksudkan adalah kendaraan yang diskenariokan terparkir searah badan jalan dengan variasi jarak parkir tertentu dari garis henti (*stop line*).
- c. Ekuivalen Mobil Penumpang (emp) yang digunakan dalam mengkonversi setiap jenis kendaraan kesatuan mobil penumpang didasarkan pada standar Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997
- d. Metode pengukuran arus jenuh menggunakan metode kumulatif.

2. DASAR TEORI

2.1. Arus Jenuh

Abubakar Iskandar *dkk*, (1997:59) menjelaskan bahwa arus jenuh adalah jumlah kendaraan maksimum kendaraan yang dapat melalui mulut persimpangan persatuan waktu hijau pada saat lalu lintas jenuh (*saturated*), satuan yang digunakan didalam penetapan arus jenuh yaitu smp per-jam waktu hijau. Arus jenuh biasanya diukur pada garis henti (*stopline*) selama sinyal hijau ketika arus dilewatkan pada pendekatan yang diamati.

Besarnya nilai arus jenuh pada suatu persimpangan berlampu lalu lintas tidaklah sama pada setiap persimpangan, ada beberapa hal yang mempengaruhi besarnya arus jenuh tersebut adalah :

1. Tanjakan ataupun penurunan pada kaki persimpangan
2. Komposisi lalu lintas
3. Jarak lokasi tempat parkir dari garis henti

4. Ada tidaknya lalu lintas yang membelok kekanan yang berpapasan dengan lalu lintas dari arah yang berlawanan
5. Adanya gesekan samping

Bina Marga (1997), mengemukakan bahwa jika suatu pendekatan mempunyai sinyal hijau lebih dari satu fase, yang arus jenuhnya telah ditentukan secara terpisah, maka arus jenuh kombinasi harus dihitung secara proporsional terhadap waktu hijau masing fase-fase. Adapun nilai arus jenuh kombinasi dapat dihitung sebagai berikut :

$$S_{1+2} = \frac{S_1 \times g_1 + S_2 \times g_2}{g_1 + g_2} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- S₁ = Arus Jenuh pada fase I
- S₂ = Arus Jenuh pada fase II
- g₁ = Waktu hijau pada fase I
- g₂ = Waktu hijau pada fase II

2.2. Metode Pengukuran Arus Jenuh

Shanteau (1988) mengembangkan metode pengukuran arus jenuh dengan menurut metode kumulatif adalah sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.1 (a), (b) dan (c). Gambar (a) menunjukkan dimana setiap kendaraan datang dan berangkat dari persimpangan dan gambar (b) menunjukkan jumlah kumulatif kendaraan-kendaraan yang lewat persatuan waktu selama waktu hijau sedangkan (c) menggambarkan waktu hilang awal dan akhir, arus jenuh, waktu hijau efektif dan rata-rata jumlah kendaraan yang keluar dari persimpangan per siklus.

Gambar 1. Model dasar kurva kumulatif untuk arus jenuh

Sumber : Shanteau, 1988

Prinsip yang dipakai untuk pengukuran arus jenuh dan waktu hilang adalah bahwa sesudah beberapa kendaraan yang pertama lewat (terhitung dari awal sinyal hijau), headway kendaraan-kendaraan cenderung sama. Hal ini memungkinkan membuat pendekatan sederhana bagi jumlah kendaraan yang lewat pada waktu t setelah sinyal hijau menyala.

$$N(t) = (t - L_s) / h \dots\dots\dots(2)$$

Dimana h adalah *headway* rata-rata kondisi stabil (*steady state*) dan L_s adalah *starting lost time*. Perlu dicatat bahwa persamaan ini hanya berlaku setelah beberapa detik pertama. Arus jenuh (S) adalah kebalikan dari h , sehingga persamaan tersebut dapat dimodifikasi sebagai berikut :

$$N(t) = S(t - L_s) \dots\dots\dots(3)$$

Jumlah kendaraan yang lewat pada satu fase belum tentu sejumlah $N(g)$, dimana g adalah tampilan waktu hijau, karena kendaraan-kendaraan terus lewat pada beberapa saat setelah sinyal kuning menyala. Lamanya waktu kuning (k) yang tidak terpakai secara efektif adalah merupakan *ending lost time* (L_e), sehingga jumlah kendaraan yang lewat pada satu fase jenuh $g + k$ adalah :

$$N(g + k) = S(g + k - L_s - L_e) \dots\dots\dots(4)$$

Bila total waktu hilang adalah L , maka :

$$N(g + k) = S(g + k - L) \dots\dots\dots(5)$$

Waktu *all red* biasanya tidak diperhitungkan karena dianggap tidak terpakai oleh pengendara. Pada gambar 1 menunjukkan langkah-langkah pembentukan kurva kumulatif. Perlu dicatat bahwa *ending lost time* (L_e) adalah waktu dari perpotongan garis kemiringan kurva dan garis horizontal sampai awal sinyal merah mulai. Waktu hijau efektif (G) dinyatakan sebagai bagian dari phase yang secara efektif terpakai oleh lalu lintas saat jenuhnya arus. Jadi :

$$G = g + k - L \dots\dots\dots(6)$$

Bila N_o menyatakan jumlah kendaraan yang lewat selama satu fase jenuh maka :

$$N_o = S \times G \dots\dots\dots(7)$$

Dengan demikian pengukuran arus jenuh dan waktu hilang di lapangan menjadi jelas dengan mengikuti proses seperti yang diilustrasikan pada gambar 1. Juga bisa didapatkan *starting lost time* dan arus jenuh untuk phase-phase yang tidak jenuh penuh. Adalah paling baik menggunakan phase yang pengaturannya waktunya tetap karena hasil dari banyaknya siklus dapat digabungkan untuk mendapatkan rata-rata yang terpercaya.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1. Metodologi

Kerangka pikir dalam penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan pada lokasi studi yang meliputi kondisi geometrik, arus dan lalu lintas. Langkah berikutnya adalah pengambilan data arus jenuh baik dalam kondisi tidak terganggu maupun untuk kondisi terganggu. Nilai arus jenuh kondisi terganggu adalah nilai arus jenuh yang tidak mengalami perlakuan hambatan atau gangguan dari kendaraan yang diskenariokan berhenti baik pada hulu maupun pada hilir simpang. Sedangkan nilai arus jenuh kondisi terganggu adalah kondisi dimana arus lalu lintas mengalami perlakuan dengan meletakkan kendaraan henti pada jarak tertentu dari garis henti, baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir simpang.

Lokasi penelitian dilakukan di persimpangan Jl. Veteran – Jl. Masjid Raya dengan pergerakan lalu lintas diatur oleh lampu lalu lintas (*isolated fixed time*). Adapun posisi kendaraan parkir yang diskenariokan pada bagian hulu adalah pada jarak 5, 10, 20, 30, dan 40 meter dari garis henti sedangkan pada bagian hilir adalah pada jarak 5, 10, 20 dan 30 meter.

Posisi parkir kendaraan tersebut diletakkan pada koridor Jl. Veteran yang dijadikan sebagai objek studi. Sebagai ilustrasi dari lokasi penelitian, posisi penempatan kamera dan posisi kendaraan parkir pada bagian hulu dan bagian hilir simpang seperti pada gambar berikut :

Gambar 2. Layout persimpangan, skenario posisi kendaraan parkir dan letak kamera

Sumber : Hasil Survei

Pengambilan data arus jenuh serta data-data arus lalu lintas lainnya menggunakan kamera video. Penggunaan kamera video ini dimaksudkan untuk dapat merekam data-data arus lalu lintas yang mencakup flow, komposisi dan arah pergerakan pada pendekatan yang diamati.

Kendaraan henti yang diskenariokan merupakan kendaraan ringan yang diparkir sejajar dengan jalan dengan lebar parkir yang tetap. Kendaraan uji ini hanya satu buah tanpa adanya kendaraan uji lain yang berada disamping atau dibelakangnya. Adapun lamanya kendaraan terparkir pada masing-masing jarak tersebut tergantung dari jumlah sampel atau jumlah siklus yang diamati dan pengamatan arus lalu lintas dan waktu siklus dilaksanakan pada kondisi jenuh.

Data arus lalu lintas yang dikategorikan sebagai arus jenuh hanya pergerakan kendaraan antrian yang melewati garis henti selama periode hijau dan kuning pada suatu simpang. Sedangkan keberangkatan kendaraan yang berhenti setelah garis henti serta keberangkatan yang memanfaatkan periode waktu *all red* tidak dikategorikan sebagai data arus jenuh, akan tetapi dikategorikan sebagai data arus lalu lintas.

Hasil perekaman diputar ulang dilaboratorium, dengan bantuan program HW-Input maka komposisi dan jumlah kendaraan dapat diketahui. Dari data arus lalu lintas ini diolah dengan

pias waktu 2 detik untuk mendapatkan nilai arus jenuh. Nilai arus jenuh tersebut yang pada akhirnya dikorelasikan dengan posisi atau jarak parkir kendaraan dari garis henti untuk mengetahui hubungan dan jarak parkir efektif dari garis henti.

3.1. Hasil Analisis

Hasil pengamatan dilapangan yang terkait dengan kondisi geometrik jalan dan persimpangan serta aspek yang terkait dengan arus lalu lintas ditunjukkan pada Tabel 1 Pada tabel tersebut kondisi jalan dan persimpangan dititik beratkan pada koridor jalan veteran.

Adapun kondisi geometrik persimpangan ini diillustrasikan pada Gambar 2. dan pada Tabel 1. dibawah ini :

Tabel 1. Kondisi Geometrik Persimpangan

Karakteristik	Lokasi	
	Hulu	Hilir
• Jumlah Lajur	3	3
• Kondisi Perkerasan	baik	baik
• Kelandaian Jalan (%)	0	0
• Lebar Pendekat (m)	9	9
• Median	ada	ada
• Kerb	ada	ada
• Parkir	ada	ada
• Lebar lajur belok kiri (m)	3	3
• Lebar lajur belok kanan (m)	3	3

Sumber : Hasil Survei

Fase sinyal yang digunakan untuk mengatur prioritas pergerakan lalu lintas pada lokasi persimpangan ini, terdiri dari 3 (tiga) fase sinyal. Dengan tipe pendekat adalah tipe P atau tipe terlindung. Waktu siklus yang terjadi pada tiap fase adalah sebesar 107 detik, dengan waktu hijau dan waktu merah bervariasi pada tiap fase sinyal. Waktu antar hijau (*intergreen*) yang ada terjadi selama 5 detik dengan perincian waktu kuning (*amber*) selama 3 detik dan *all red* selama 2 detik.

Dari hasil perekaman kondisi arus jenuh kondisi tidak terganggu dan kondisi terganggu dikompilasikan dalam pias waktu 2 detik yang akan dipergunakan untuk pengukuran arus jenuh dengan metode kumulatif. Data kumulatif kendaraan yang diperoleh diplot dalam bentuk grafik dimana sumbu X menunjukkan periode waktu hijau dan kuning, dan sumbu Y menyatakan jumlah kumulatif kendaraan yang lewat selama periode waktu tersebut. Setelah kurva kumulatifnya terbentuk, maka dibuat garis lurus yang mempunyai kesuaian yang paling baik terhadap kurva ini. Metode regresi linier dapat dipergunakan untuk memperoleh garis tersebut. Nilai arus jenuh dapat juga diketahui secara langsung dari gradien garis lurus. Kurva kumulatif dari masing-masing siklus diukur guna memperoleh nilai arus jenuh tiap siklus.

Sehubungan dengan adanya dua fase dalam satu pendekat maka nilai arus jenuh yang dipergunakan adalah nilai arus jenuh gabungan antara nilai arus jenuh pergerakan lurus dan pergerakan belok kanan. Dari 34 siklus yang terseleksi dan dari uji distribusi normal dengan Kolmogorov – Smirnov menunjukkan bahwa semua data terdistribusi normal, untuk itu dapat diambil nilai rata – rata arus jenuh sebagai nilai yang mewakili masing – masing kondisi parkir. Rata – rata nilai arus jenuh kondisi tidak terganggu dan kondisi arus jenuh terganggu seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.

Dari uji hipotesa terhadap nilai arus jenuh dari berbagai kondisi parkir Untuk ini dilakukan analisis varians satu arah (*one – way anova*), yang didasarkan pada uji distribusi F untuk penerimaan atau penolakan hipotesa. Bila nilai F_{hit} lebih besar dari pada F_{tab} ($F_{hit} > F_{tab}$) maka hipotesa ditolak, demikian pula sebaliknya bila nilai F_{hit} lebih kecil dari pada F_{tab} ($F_{hit} < F_{tab}$) maka hipotesa diterima.

Tabel 2. Rata – rata Nilai Arus Jenuh (smp/jam) Pada Berbagai Kondisi

Jarak Parkir	Posisi parkir pada simpang		Tanpa Parkir
	Hulu	Hilir	
5 m	1.148,41	1.266,44	1.601,53
10 m	1.171,43	1.290,72	
20 m	1.217,63	1.397,14	
30 m	1.273,72	1.485,93	
40 m	1.372,12		

Sumber : Hasil Analisis

Adapun hipotesis dan hipotesis alternatif yang diberikan untuk pengujian anova satu arah ini adalah sebagai berikut :

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$, artinya perubahan arus jenuh tidak disebabkan oleh perubahan jarak parkir
- $H_a: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \neq \mu_5$, artinya perubahan arus jenuh disebabkan oleh perubahan jarak parkir.

Dari hasil uji anova satu arah dengan taraf signifikansi 0,05 disimpulkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Anova Satu Arah

Nilai Anova	posisi parkir pada simpang	
	Hulu	Hilir
F_{hit}	58,937	82,839
F_{tab}	2,37	2,60
ρ_{hit}	0,000	0,000
$\rho_{\alpha/2}$	0,05	0,05

Sumber : Hasil Analisis

Pengambilan keputusan untuk uji ini adalah membandingkan antara nilai F_{hit} dan F_{tab} , karena $F_{hit} = 58,937$ lebih besar dari pada $F_{tab} = 2,37$ maka H_0 diterima, atau perubahan arus jenuh disebabkan oleh adanya perubahan jarak parkir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan nilai arus jenuh cukup berpengaruh akibat perubahan jarak parkir pada daerah persimpangan.

Untuk memperoleh hubungan antara jarak parkir dan arus jenuh dipergunakan uji kesesuaian kurva. Dengan bantuan program SPSS 9, dari kelima model matematis yaitu model linier, kuadrat, power, eksponensial dan logaritma menyimpulkan bahwa model eksponensial mempunyai kesesuaian yang paling baik untuk merepresentasikan hubungan antara arus jenuh dan jarak parkir, dengan koefisien determinasi (r^2) masing sebesar 0,98 dan 0,99 untuk kondisi parkir dihulu simpang dan dihilir simpang. Adapun persamaan dari model tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada kondisi parkir dibagian hulu

$$Y = 1112,911 \cdot e^{0,02 \cdot X} \dots\dots\dots(8)$$

2. Pada kondisi parkir dibagian hilir

$$Y = 1218,72 \cdot e^{0,007 \cdot X} \dots\dots\dots(9)$$

dimana :

Y = Arus Jenuh (smp/jam)

X = Jarak Parkir (meter)

Gambar hubungan antara arus jenuh dengan jarak parkir dari hasil observasi dilapangan serta model kurva yang paling mendekati dan penentuan jarak minimum pengaruh parkir terhadap arus jenuh dari garis henti sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 sebagai berikut :

Gambar 3. Hubungan Arus Jenuh dan Jarak Parkir Pada Bagian Hulu Simpang

Sumber : Hasil Analisis

Gambar 4. Hubungan Arus Jenuh dan Jarak Parkir Pada Bagian Hilir Simpang

Sumber : Hasil Analisis

Dengan mengaju pada model dari Persamaan 8 dan Persamaan 9 dipergunakan untuk menentukan jarak parkir tersebut pada hulu simpang dan pada hilir simpang dengan nilai arus jenuh rata – rata kondisi tidak terganggu adalah sebesar 1.602 smp/jam. Seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4, maka *trend line* dari persamaan tersebut diteruskan (*diekstrapolasi*) sampai memotong nilai rata – rata dari kondisi tidak terganggu, kemudian ditarik garis vertikal dari titik perpotongan tersebut hingga memotong sumbu X. Titik perpotongan pada sumbu X ini perkiraan jarak minimum dari pengaruh parkir terhadap arus jenuh kondisi tanpa parkir.

Analisis data arus jenuh dengan menggunakan metode kumulatif pada posisi parkir kendaraan di bagian hulu simpang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3 menunjukkan bahwa keberadaan sebuah kendaraan parkir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus jenuh kondisi tanpa parkir sampai sejarak 75 meter dari garis henti. Hal ini berarti pada jarak yang lebih besar dari nilai tersebut adanya kendaraan parkir tidak mempunyai pengaruh terhadap arus jenuh kondisi tanpa parkir.

Pada parkir kendaraan di hilir simpang juga menunjukkan bahwa sampai jarak tertentu dari garis henti adanya kendaraan parkir berpengaruh terhadap arus jenuh kondisi tanpa parkir. Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4 analisis data arus jenuh dengan metode kumulatif keberadaan sebuah kendaraan parkir mempunyai pengaruh yang signifikan sampai sejauh 42 meter dari garis henti. Keberadaan sebuah kendaraan parkir yang lebih jauh dari jarak ini sudah tidak berpengaruh lagi, dalam arti nilai arus jenuh tersebut ada pada rentang nilai arus jenuh kondisi tanpa parkir.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada koridor Jalan Veteran di bagian hulu dan bagian hilir simpang Jalan Veteran dan Jalan Masjid Raya Veteran berkaitan dengan pengaruh jarak kendaraan parkir terhadap arus jenuh simpang bersinyal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan parkir kendaraan pada simpang bersinyal mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Semakin dekat keberadaan parkir suatu kendaraan akan menurunkan arus jenuh pada simpang tersebut. Pengukuran arus jenuh dengan menggunakan metode kumulatif untuk mengukur arus jenuh pada berbagai kondisi parkir menunjukkan hasil kurva eksponensial pada bagian hulu dan pada bagian hilir simpang. Kurva eksponensial yang diperoleh adalah sebagai berikut :
Pada bagian hulu simpang : $Y = 1112.9 e^{0.0049X}$
Pada bagian Hilir simpang : $Y = 1218.7 e^{0.0066X}$
2. Keberadaan parkir pada lokasi studi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan arus jenuh hingga rentang jarak tertentu dari garis henti pada kondisi lalu lintas, geometrik dan lingkungan yang berlaku pada lokasi tersebut. Pada bagian hulu simpang pengaruh kendaraan parkir sampai pada jarak 75 meter dari garis henti. Sedangkan pada bagian hilir pengaruhnya sampai pada jarak 45 meter. Dengan demikian pada lokasi studi, efektivitas pemberlakuan larangan parkir adalah sampai pada jarak sekurang-kurangnya 45 meter pada bagian hilir simpang dan pada jarak 75 meter pada bagian hulu simpang.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian yang sama pada simpang – simpang yang lainnya untuk mendapatkan suatu ketetapan jarak parkir kendaraan yang efektif pada persimpangan di suatu daerah.

2. Untuk kajian lebih lanjut diharapkan dapat menganalisis hubungan antara jarak parkir dengan tingkat kinerja persimpangan, selain itu dapat pula ditinjau terhadap aspek perilaku kendaraan parkir.
3. Pengaruh pengurangan lebar jalan akibat adanya parkir dapat dijadikan sebagai studi berikutnya jadi bukan hanya terhadap parkir searah badan jalan tetapi juga terhadap arah melintang jalan
4. Untuk penelitian – penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan variasi jarak parkir dengan interval yang lebih pendek dan jumlah jumlah sampel yang lebih banyak untuk memperoleh hubungan antara arus jenuh dengan jarak parkir yang menggambarkan kondisi yang lebih tepat dengan variasi parkir dan jumlah sampel yang lebih banyak

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup disampaikan terima kasih kepada Ir. Achmad Wicaksono, MEng. PhD, Ir. Aji Suraji MSc dan Ir. Harnen Sulistio atas segala bantuan dan arahnya dalam membimbing pelaksanaan penelitian dan penyusunan makalah ini. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih buat Mashuri dan Dinoyo Band atas segala bantuannya serta semua pihak yang telah membantu dalam survei pengambilan data, diskusi dan dukungan yang lainnya sehingga makalah ini dapat disusun dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Iskandar (1996). dkk. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta
- Akcelik, R. (1981). *Traffic Signals : Capacity and Timing Analysis*, Research Report ARR No.123, Australian Road Research Board, Victoria.
- Departemen Pekerjaan Umum (1997), *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta
- Kimber, R.M. dkk. (1986) The Prediction Of Saturation Flows Road Jungtions Controlled By Traffic Signals. *Transport And Road Research Laboratory*, Reearch Report 67, 1-18.
- Mahendra Made. (2000), Pengaruh Parkir Terhadap Kinerja Satu Persimpangan Tanpa Lalu Lintas, *Simposium III FKPTPT (CD-ROM)*
- Murthy Narasimha, A.S. dan Henry R.M. (1993).*Transportation Engineering Basics*, American Society of Civil Engineering, New York.
- Rauf, Abdul (1999). *Pengaruh Hambatan di Hilir Simpang Pada Arus Jenuh*, Thesis mageister, Institut Teknologi Bandung.
- Road Research Laboratory, (1963). *A Method of Measuring Saturation Flow at Traffic Signal*, Her Majesty's Stationery Office, London.
- Shanteau, R.M. (1988). *Using Cumulatif Curves To Measure Saturation Flow and Lost Time*, ITE journal, 27 – 31
- Soegondo, T. dkk. (1983). *Saturation Flow*, Proceeding I , The Fourth Conference of The Road Engineering Association of Asia & Australia, 1 – 16, Jakarta.
- Stokes, Robert W, (1989). Some Factors Affecting Signalized Intersection Capacity, *ITE Journal*, 35 – 40.
- Sukarno, (1986). *Influence of Kerbside Parking On Saturation Flow at Signalized Intersections*, Thesis mageister, Institut Teknologi Bandung.
- Webster, F.V. dan Cobbe, B.M (1966). *Traffic Signals*, Road Research Technical Paper No. 56. Her Majesty's Stationery Office, London.
- Wikrama, Jaya A.A N.A, (1999). *Pengaruh Parkir Terhadap Arus Jenuh Simpang Bersinyal*, Thesis mageister, Institut Teknologi Bandung.

Symposium ke-4 FSTPT, Udayana Bali, 8 Nopember 2001